

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ В ОБРАЗОВАНИИ**

¹Эркабаева Нигора Шерматовна, ²Устаджалилова Хуршида Алиевна

¹Д.п.н., профессор, декан факультета педагогики-психологии КГПИ

²К.п.н., доцент, Заведующая кафедры Менеджмент образования КГПИ

²xurshida.ga@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10801621>

Аннотация. В статье показана необходимость формирования педагогических основ развития у будущих педагогов компетенций по использованию цифровых инструментов в образовании, использование интернет-сервисов, интерактивных инструментов для уроков на примере таксонометрии Блума.

Ключевые слова: образование, компетенции, цифровые инструменты, интерактивные задания, интернет сервисы.

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak o'qituvchilarning ta'limda raqamli texnologilardan foydalanish, Internet xizmatlaridan foydalanish, Blum taksonometriyasidan misol tariqasida darslarda interfaol usullardan foydalanish bo'yicha kompetentsiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslarini shakllantirish zarurligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, vakolatlar, raqamli vositalar, interaktiv vazifalar, Internet xizmatlari.

Abstract. The article shows the need to form pedagogical foundations for the development of future teachers' competencies in the use of digital tools in education, the use of Internet services, interactive tools for lessons using Bloom's taxonomy as an example.

Keywords: education, competencies, digital tools, interactive tasks, Internet services.

Современная экономика характерна технологическими прорывами и новыми способами обработки информации. Такой процесс цифровизации внёс значительные изменения и в систему образования, что повлекло формирование и развитие необходимых цифровых умений и навыков. Цифровая трансформация в образовании является одной из ведущих характеристик в последние несколько лет. Мы прошли этап количественного состояния через увеличение цифровых платформ, дистанционное обучение, он-лайн лекции и вебинары, всеобщую компьютеризацию, мобильные приложения и оцифровка всевозможных процессов в различных сферах и т.

Сегодня появление новых технологий привело к качественному и осязаемому изменению образовательного пространства по всему миру, это работа с большими базами данных, внедрение искусственного интеллекта и т. д. Из межличностного коммуникативного процесса образование, по сути, превратилось в технологический процесс, зависящий от использования развивающихся стремительными темпами информационных технологий. За последние несколько лет возникли принципиально новые образовательные онлайн-проекты, сравнимые с «лавинной цифровых инноваций».

В соответствии с приведёнными выше изменениями увеличивается и число публикаций и исследовательских работ по данной тематике. По данным сборников Агентства Статистики при Президенте /Республики Узбекистан «Наука и инновационная деятельность в Узбекистане» и «Основные показатели развития информационного общества в Узбекистане» количество заявок по конкурсам инновационных проектов в

области ИКТ, а также число публикаций, в изданиях, индексируемых в Scopus, за последние значительно растёт.

Кроме того, в ВУЗе цифровая трансформация направлена на:

- развитие цифрового пространства,
- развитие учебно-методического обеспечения, цифровые инструменты и сервисы, оценивание подготовки студентов
- разработка и внедрение новых направлений организации учебной работы.

Цифровые технологии необходимы и в управлении учебным процессом, оценка и сертификация результатов обучения, социальные сети для преподавателей и студентов, исследователей и работодателей и т. д.

По результатам исследований РЭУ им Г. В. Плеханова оказалось, что специализированные цифровые образовательные стартапы способны более эффективно выполнять многие традиционные функции университетов – преподавание, оценку результатов, формирование сообществ и прочее: в РЭУ им Г. В. Плеханова разработана и запущена собственная система проведения вступительных испытаний, олимпиад и промежуточной аттестации с использованием системы прокторинга. Обеспечена информационная безопасность существующих систем.

Университеты для своего продвижения в современном мире используют различные платформы и социальные сети, в частности, популярные сети facebook, Instagram, YouTube, где собрана аудитория всех возрастов из всех регионов мира.

Современные модели организации учебной работы также меняются:

Использование личных мобильных устройств в рабочем процессе – набирающая большую популярность модель BYOD (Bring Your Own Device)

Виртуальные технологии, повышающие интерактивность учебных курсов, включающие, например, обучение, построенное на сценариях (Scenario-Based Learning, SBL), использование технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).

Цифровые инструменты в образовании — это «подгруппа цифровых технологий, которые разрабатываются для развития качества, скорости и привлекательности передачи информации в преподавании и обучении». Для проведения онлайн-уроков учителю предоставлен широкий выбор платформ, сервисов и приложений, но каждый выбирает тот, который удобен именно ему. Zoom — сервис для организации различных образовательных (и не только) видеоконференций и вебинаров, Google Meet — сервис видеоконференций, достоинства которого — удобное планирование, простой и интуитивно понимаемый дизайн, Microsoft Teams — платформа, предназначенная для совместной работы в режиме онлайн.

Использование на занятиях интерактивные заданий (LearningApps, Kahoot, и т.д.), Гугл-форм (Google Forms) позволяют проводить как опросы, получая ответы учащихся на указанные в опроснике вопросы, так и создавать тесты.

Современные студенты не представляют себя и свою жизнь без смартфонов, смартфон становится частью тела. Кроме того, все они погружаются в интернет, в социальные сети.

Именно смартфоны могут использоваться как средства и инструменты для электронных образовательных ресурсов, могут использоваться в любых учебных заведениях на занятиях и тренингах. Это всегда дает новые возможности для формирования ИКТ-компетенций учителей и учеников.

2. Основные тренды цифровизации.pdf. Результаты мониторинга информации о тенденциях развития высшего образования в мире и в России Выпуск 1. Научно-исследовательский институт развития образования Российского экономического института имени Г. В. Плеханова/ <https://www.рэу.рф>
3. Шайхутдинова, Л. М. Цифровые инструменты педагога для организации дистанционного обучения / Л. М. Шайхутдинова, Э. З. Галимуллина // Вопросы студенческой науки. — 2021. — № 5 (57). — С. 512-516.
4. Интерактивные инструменты для уроков на примере таксонометрии Блума Аллонг Каррингтон
5. Start with graduate attributes - In Support of Excellence
6. <https://www.stat.uz/ru/publikatsii/6431-osnovnye-pokazateli-razvitiya-informatsionnogo-obshchestva-v-Uzbekistane>
7. <https://rosuchebnik.ru/material/kak-sdelat-interesnym-lyuboy-urok-s-pomoshchyu-interaktivnykh-zadaniy/>